

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), **3(89)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2019. Протокол № 3'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу

Алієва Т.Д.К.

*Харківський національний медичний університет
Український інститут клінічної генетики, м. Харків, Україна*

Згідно з міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду до ранніх репродуктивних втрат (далі – РВ) відносять спонтанні аборти, замерлі та позаматкові вагітності. При спонтанних абортах продукт зачаття видаляється самостійно, за рахунок скоротливої діяльності матки, при замерлій вагітності (викидень, що не відбувся) спостерігається затримка продукту зачаття в порожнині матки, що потребує проведення оперативного вишкрібання. Спонтанні аборти відповідають за 80-90% випадків переривання вагітності в першому триместрі, кількість яких в Україні становить понад 13 тисяч на рік. Кількість замерлих вагітностей складає понад 2 тисячі на рік ¹.

Невиношування вагітності (далі – НВ) має досить тривалий прихований перебіг, під час якого розвиваються патологічна інертність міометрія, порушення системи гомеостазу, а у фіналі трапляється внутрішньоутробна загибель плоду (ембріону). Прихований перебіг значною мірою ускладнює своєчасну діагностику невиношування, яка має запобігати репродуктивним втратам.

Репродуктивні втрати є поліетіологічною патологією, обумовленою генетичними (16-55%), анатомічними (5-29%), інфекційними (2-45%), ендокринними (15-40%), імунологічними (до 40%) та ідеопатичними (15-79%) факторами ¹. У першому триместрі вагітності остаточна причина спонтанного переривання вагітності залишається нез'ясованою приблизно у 20-40% випадків. Але достеменно відомий зв'язок між наявністю хромосомних аномалій та ранніми РВ ².

¹ [Вовк І. Б. Ранні репродуктивні втрати: етіологія, патогенетичні аспекти, діагностичні та лікувальні заходи / І. Б. Вовк, Н.Г. Горовенко, О.В. Трохимович, З.І. Россоха // Здоров'я України. – 2016. – № 1 (Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія). – С.37-40.

URL: <http://health-ua.com/article/6013-rann-reproduktivn-vtrati-etologya-patogenetichn-aspekti-dagnostichn-ta-lkuv>

² [Чигряева О.Г. Цитогенетический анализ хориона при неразвивающейся беременности / О. Г. Чиряева, Л. И. Петрова, Н. А. Садик, В. С. Дудкина, и др. // Журнал акушерства и женских болезней (ISSN 1684-0461). – 2007. – Т. LVI, вып. 1/2007. – С. 35-45.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsitogeneticheskiy-analiz-horiona-pri-nerazvivayuscheysya-beremennosti/viewer>

Цитогенетичні дослідження абортного матеріалу показують високу зустрічаємось аномалії каріотипу (наприклад, у вигляді моно- та трисомій), які часто поєднуються з різноманітними геномними мутаціями. Ряд трисомій чітко корелює з віком матерів³.

Частота спонтанних геномних і хромосомних мутацій у хоріоні при спонтанно перерваних вагітностях також корелює зі строками вагітності та знижується з максимальних показників (до 60%) на доімплантаційних стадіях до 8–10% на час від імплантації до початку активного органогенезу на 8–10-му тижні вагітності, і до 5% у другому триместрі вагітності⁴. Окрім генетичних аномалій, на зразок несбалансованих хромосомних перебудов, мозаїцизму, тощо, на невиношування істотно впливають вроджені та набуті вади матки (сінехії, фіброміоми, поліпи, ендометріоз, дву- та однорога матка, матка с перетинкою, істміко-цервікальна недостатність), бактеріальний вагіноз, генералізовані інфекції, дисфункції щитоподібної залози, гіпо- або гіперсекреція лютеїнового гормону⁵. Місцева бактеріальна або вірусна інфекція викликає невиношування вагітності внаслідок цитотоксичної дії на трофобласт метаболітів запального процесу, що спричиняє відшарування хоріону. Особливо несприятливим фактором щодо виношування вагітності є хламідійна інфекція. Іншими найнебезпечнішими інфекціями, що спричиняють дострокове переривання вагітності, є мікоплазмоз, уреоплазмоз і TORCH-інфекції. Їх діагностика є відпрацьованою, входить до діагностичного мінімуму будь-яких (державних і приватних) лабораторій, тому не додає проблем організаторам охорони здоров'я з точки зору контрольованого зменшення РВ.

Найбільш поширеною причиною переривання вагітності на ранніх термінах (60-80%) є недостатності лютеїнової фази, яку, в свою чергу, спричиняють гіпофункція яєчників, гіперпролактинемія та гіперандрогенія. Гіперандрогенні стани зустрічаються у 21-48% випадків невиношування вагітності. Надлишок андрогенів призводить формування неповноцінного жовтого тіла, негативно впливає на судини ендометрія, міометрія та хоріона, а також пригнічує гормонопродукуючу функцію плаценти та підвищується ризик розвитку плацентарної недостатності з внутрішньоутробною затримкою розвитку плоду¹.

³ [Hassold T. J. Relationship of maternal age and trisomy among trisomic spontaneous abortions / T. J. Hassold, D. Warburton, J. Kline, Z. Stein // Am. J. Hum. Genet. — 1984. — Vol. 36. — P. 1349-1356].

⁴ [Баранов В. С. Цитогенетика эмбрионального развития человека / В. С. Баранов, Т. В. Кузнецова. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. — 640 с. — ISBN 5-94869-0334-2].

⁵ [Головачев Г. Д. Наследственность человека и внутриутробная гибель / Г. Д. Головачев. — М.: Медицина, 1983. — 152 с.]

Ще однією з причин НВ у першому триместрі вважають імунні фактори: антифосфоліпідний синдром, наявність антитіл до хоріонічного гонадотропіну, несумісність подружжя за HLA-антигенами, порушення в Т-хелперній ланці клітинного імунітету та в секреції цитокінів⁶. Антифосфоліпідний синдром (далі – АФС) зустрічається приблизно у 5% жінок, а в 30% з них він є основною причиною невиношування. Без проведення необхідного лікування при АФС загибель плода спостерігається у 90-95% випадків¹. АФС (код МКХ-10: R76.2) є генетично детермінованим⁷, обстеження та лікування щодо нього проводиться відповідно до клінічного протоколу, затвердженого МОЗ⁸.

Але спадкову схильність до НВ зумовлюють не лише гени імунної системи, а і гени факторів росту хоріону і плаценти, згортання крові, детоксикації, метаболізму гормонів, вітаміну В12, фолієвої кислоти. Поліморфізму цих генів як предиктора РВ в останні роки присвячено багато наукових праць, а розуміння практичного значення їх вивчення у пацієнтів настановлює на необхідні кроки в організації охорони здоров'я. НВ стійко асоційована з порушеннями обміну фолатів, що призводить до надмірного накопичення гомоцистеїну в крові. Гіпергомоцистеїнемія пов'язана з залученням генетичних і негенетичних механізмів, відіграє роль в патогенезі мікроциркулярних і тромботичних ускладнень, які часто призводять до внутрішньоутробної втрати ембріону та плоду. У зв'язку з цим становить інтерес дослідження наявності відхилень від норми рівнів гомоцистеїну і фолату у жінок з несприятливим результатом вагітності.

Гени, що кодують згортання крові, мають особливе значення для оцінки РВ, тому що вагітність є гіперкоагуляційним станом за рахунок посилення синтезу факторів згортання, зменшення рівнів антикоагулянтів та дефіциту фібринолізу⁹. Частою причиною НВ є мутація генів тромбофілії, яка призводить до повторних невдалих імплантацій при екстракорпоральних заплідненнях (далі – ЕКЗ) навіть при сумарному переносі 10

⁶ [Воробйова І. І. Роль вродженої імунної системи при не виношуванні вагітності (огляд літератури) / І. І. Воробйова, А. А. Живецька-Денисова, В. Б. Ткаченко, Н. В. Рудакова, та інш. // Науково-практичне видання для лікарів "Слово про здоров'я". Акушерство. - 2018. - Вип. 14, квітень 2018 р. URL: <https://ozdorovie.com.ua/rol-vrodzhenoyi-immunnoyi-sistemi-pri-ne-vinoshuvanni-vagitnosti-oglyad-literaturi>]

⁷ [Ліщук-Якимович Х. О. Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога / Х. О. Ліщук-Якимович // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – №1. – С. 80-82. URL: <https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11544674740337165289&btnI=1&hl=uk>]

⁸ [Наказ МОЗ України №626 від 08.10.2007 "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями" (чинний) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0626282-07>]

⁹ [Фесай О. А. Аналіз частоти поліморфізму генів фолатного циклу в жінок із різних регіонів України: власне дослідження та огляд / О. А. Фесай, Г. В. Стрелко, Г. В. Зайченко, В. В. Уланова // Репродуктивна ендокринологія (ISSN 2411-1295). – 2018, вересень. – Том. 42, № 4. – С. 21-26. DOI: 10.18370/2309-4117.2018.42.21-27]

ембріонів хорошої якості^{10,11}. У такому випадку встановлюється діагноз хронічного НВ, що відбувається приблизно у 1% подружніх пар¹². Порушення обміну фолатів з перелічених причин є найбільш контрольованим з точки зору організаційних заходів для профілактики причин ранніх РВ, але не з точки зору організації скринінгові досліджень на національному рівні.

Фолати беруть участь у біосинтезі пуринових та піримідинових основ, метилюванні ДНК та інших важливих для життєдіяльності клітини людини процесів. Фолатний цикл (далі – ФЦ) є складним каскадним процесом, контрольованим ферментами, що мають за коферменти похідні фолієвої кислоти (далі – ФК). Однією з реакцій цього процесу є синтез метіоніну з гомоцистеїну (шлях реметилювання в обміні гомоцистеїну)¹³. Поліморфізм генів фолатного циклу підвищує ризик розвитку порушень плацентарного кровообігу. Серед генетичних чинників РВ у подружжя з викиднем в анамнезі на одному з перших місць стоять хромосомні аберації з модифікаціями компактизації хроматину, що контролюється метилюванням ДНК^{14,15}. Метилювання є елементом системи розпізнавання та захисту від чужорідної ДНК і надлишку ендогенних повторюваних послідовностей, регулює експресію генів, геномний імпринтінг і інактивацію Х-хромосом^{16,17,18}. Після запліднення яйцеклітини відбувається тотальне деметилювання геному, що усуває профіль, сформований у вихідних статевих клітинах. Після імплантації бластоцисти в клітинах запускається процес метилювання *de novo*, профіль якого в цілому зберігається в соматичних клітинах дорослого індивідуума. Джерелом метильних груп

¹⁰ [Воробей-Вихівська В.М. Роль системи гемостазу в результативності програм допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. канд. мед. наук / В.М. Воробей-Вихівська. – Київ, 2017. – 20 с.]

¹¹ [Линников В. И. Клиническое значение выявления тромбофилии у пациенток с бесплодием и неудачами экстракорпорального оплодотворения / В. И. Линников // Здоровье Женщины. – 2015. – Том 99, № 3. – С. 175-181]

¹² [Levi Setti P.E. Implantation failure in assisted reproduction technology and a critical approach to treatment / P.E. Levi Setti, G.V. Colombo, V. Savasi, C. Bulletti, et al. // Ann N Y Acad Sci. – 2004. – No. 1034. – P. 184-199. DOI: 10.1196/annals.1335.021]

¹³ [Фетисова И. Н. Полиморфизм генов фолатного цикла и болезни человека / И. Н. Фетисова // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2006. – Т. 11, № 1-2. – С. 77-82]

¹⁴ [Бочков Н. П. Клиническая генетика / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина. – 4-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с.]

¹⁵ [Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности / В. М. Сидельникова. — М.: Триада-Х, 2002. — 304 с.]

¹⁶ [Jeltsch A. New concepts in DNA methylation / A. Jeltsch, R. Z. Jurkowska // Trends in Biochemical Sciences. – 2014. – Vol. 39, No.7. – P. 310-318]

¹⁷ [Li E. DNA Methylation in Mammals / E. Li, Y. Zhang // Cold Spring Harb Perspect Biol. – 2014, May 1. – No. 6. – P. a019133. DOI: 10.1101/cshperspect.a019133].

¹⁸ [Юров, И. Ю. Особенности инактивации хромосомы X у женщин старше 70 лет / И. Ю. Юров, Л. Виллард, С. Г. Ворсанова, и др. // Цитология и генетика. – 2004. – Т. 4. – С. 49-54].

для ДНК-метилтрансферази є молекули S-аденозилтіоніна, синтез яких здійснюється через фолатний і метіоніновий шляхи з використанням метіоніну, холіну, фолієвої кислоти і вітаміну B12^{19,20}.

Поліморфізм генів MTHFR, MTRR та MTR, що кодують ферменти ФЦ, пов'язують з дефіцитом метильних груп з наслідками у вигляді НВ^{21,22,23}. Дефіцит ферменту MTHFR, зокрема, має тератогенні та мутагенні наслідки²⁴, пов'язаний з фетоплацентарною недостатністю, пізнім гестозом, передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти, незарощенням нервової трубки плода, аненцефалією, деформацією лицьового скелету²⁵, вродженими вадами серця, екстремально низькою масою тіла²⁶. Зазвичай молекулярно-генетичний аналіз генотипів генів MTHFR, MTRR та MTR проводять високовартісними методами полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) та доповнюючого горизонтального електрофорезу з помірною ціною. Доцільно враховувати можливі порушення ФЦ і у чоловіків при генетичному консультуванні подружніх пар при плануванні вагітності: відомо²⁷, що хронічний дефіцит ФК у чоловіків може проявляти себе у вигляді безпліддя та мегабластної анемії. Також доведена

¹⁹ [Crider K. S. Folate and DNA methylation: a review of molecular mechanisms and the evidence for folates role / K.S. Crider, T.P. Yang, R.J. Berry, L.B. Bailey // *Adv. Nutr.* – 2012. – Vol. 3., No.1. – P. 21-38]

²⁰ [Herrmann W. Review of the role of hyperhomocysteinemia and B-vitamin deficiency in neurological and psychiatric disorders – current evidence and preliminary recommendations / W. Herrmann, S. Lorenzl, R. Obeid // *Fortschr. Neurol. Psychiatr.* – 2007. – Vol. 75, No. 9. – P. 515-527]

²¹ [Nazki F. H. Folate: Metabolism, genes, polymorphisms and the associated diseases / F. H. Nazki, A. S. Sameer, B. A. Ganaie // *Gene.* – 2014. – Vol. 533. – P.11-20]

²² [Wang W. MTR, MTRR, and MTHFR Gene Polymorphisms and Susceptibility to Nonsyndromic Cleft Lip With or Without Cleft Palate / W. Wang, X.-H. Jiao, X.-P. Wang, X.-Y. Sun, et al. // *Genetic testing and molecular biomarkers.* – 2016. – Vol. 20, No. 6. – P. 297-303]

²³ [Cai B. Genetic Variant in MTRR, but Not MTR, Is Associated with Risk of Congenital Heart Disease: An Integrated MetaAnalysis / B. Cai, T. Zhang, R. Zhong, L. Zou, et. al. // *Plos One.* – 2014. – Vol. 9. – P. e89609]

²⁴ [Van der Put N.M. A second common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: an additional risk factor for neural-tube defects? / N. M. Van der Put, F. Gabreels, E. M. Stevens, et al. // *Am J Hum Genet.* - 1998. - Vol. 62. - P. 1044–1051]

²⁵ [Жилкова Е. С. Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR (C677T, A1298C) и MTRR (A66G) у мужчин со сниженной репродуктивной функцией / Е. С. Жилкова, Н. Н. Сотник, А. М. Феськов, А. М. Федота // *Вісник проблем біології і медицини.* – 2015. – Т. 2 (125), вип. 4. – С. 253–258]

²⁶ [Зайченко А.В. Фолаты и омега-3-ПНЖК в акушерстве: больше чем профилактика дефектов нервной трубки / А.В. Зайченко // *Здоров'я України.* – 2018, березень. – С. 10-11]

²⁷ [Ratanas Thien K. Serum folates in man / K. Ratanas Thien, J.A. Blair, R.J. Leeming, et al. // *J Clin Path.* – 1977. – Vol. 30. – P. 438-448]

доцільність приймання водорозчинного вітаміну В9 (фолату) чоловіками фертильного віку: споживання ФК знижує відсоток анеуплоїдії сперматозоїдів ²⁸.

Дослідження поліморфізму генів ФЦ, що відповідають за обмін гомоцистеїну, мають прогностичне значення і дозволяють визначити ризик розвитку онкологічних та серцево-судинних захворювань, дефектів внутрішньоутробного розвитку через порушення обміну фолатів, а також оцінити ймовірність різної патології у потомства. Ключовим ферментом ФЦ є МТНFR, який переводить фолієву кислоту в її активну форму 5-метилтетрагідрофолат. Ген МТНFR локалізується на короткому плечі хромосоми 1 (1p36.3) і складається з 11 екзонів. Довжина всього кодуючого регіону становить близько 1980 пар нуклеотидів. Існує низка алельних варіантів цього гена, що викликають тяжку недостатність ферменту, але більшість із цих варіантів поодинокі. Практичне значення мають два поліморфізми: С677Т в екзоні 4 і А1298С в екзоні 7.

Комплексні заходи щодо зниження рівня ранніх РВ

Нові парадигми медицини у профілактиці ранніх РВ на різних етапах раннього онтогенезу (прегаметичному, презиготичному, ембріональному й фетальному) – предиктивні, прогностичні, персоналізовані та партнерські - реалізуються методами первинної (преконцепційної) та вторинної (пренатальної) профілактики ^{29,30}. У зв'язку з високою частотою запальних захворювань статевих органів та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у вагітних жінок, які не проходили прекоцепційну підготовку, особливе значення для зниження ранніх РВ має протизапальне лікування. Якщо такі захворювання виявлені до 8 тижнів вагітності збереження вагітності відбувається тільки на вимогу жінки. У цьому питанні клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України жінкам із загрозою викидня на ранніх термінах гестації ^{31,32} узгоджуються зі

²⁸ [Зайченко А.В. Фолаты и омега-3-ПНЖК в акушерстве: больше чем профилактика дефектов нервной трубки / А.В. Зайченко // Здоров'я України, березень 2018. Тематичний номер. – С. 10–11]

²⁹ [Гречанина Е. Я. Молекулярная медицина: реальность и перспективы / Е. Я. Гречанина. – Харьков, 2007. – 120 с.]

³⁰ [Пальцев М. А. Молекулярная медицина: достижения и перспективы / М. А. Пальцев // Вестник НИИ молекулярной медицины. – М.: Русский врач, 2009. – Выпуск 9. – 116 с.]

³¹ [Наказ Міністерства охорони здоров'я України №1177 від 31.12.2010 "Про затвердження клінічного протоколу "Комплексна допомога під час небажаної вагітності" // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1177282-10>]

³² [Наказ Міністерства охорони здоров'я України №782 від 29.12.2005 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0782282-05>]

світовими стандартами³³. При наявності клінічних ознак ІПСШ слід негайно розпочати лікування антибіотиками, і лише після цього провести переривання вагітності.

За приблизними оцінками, щороку у світі вагітніє 208 мільйонів жінок. Серед них 59% (або 123 мільйони) мають заплановану (або бажану) вагітність, яка завершується народженням дитини, викиднем або мертвонародженням³⁴. Решта 41% (або 85 мільйонів) вагітностей незаплановані. У країнах, де законодавство та нормативні документи регламентують більш широкі показання до переривання вагітності, частота небезпечних абортів та рівень смертності від них знижені до мінімуму³⁵. Медичні працівники, що відмовляються від надання послуг з переривання вагітності на підставі свідомого протесту проти процедури, не мають право цього робити, якщо йдеться про переривання з медичних причин, до яких належать вади розвитку плоду⁸.

Правові питання щодо штучного переривання вагітності в Україні регулюються п. 1 ст. 92 Конституції України³⁶, у питаннях дієздатності самостійно приймати рішення про переривання вагітності та поінформованого бажання жінки – ст. 281, 284 Цивільного кодексу України³⁷. Заборона штучного переривання вагітності вважається неправомірною, оскільки обмежує права громадян, порушує Конституцію України та норми міжнародних договорів. Зокрема Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979, ратифікованої Україною у 1981 році. Комітет з охорони здоров'я Верховної ради України постійно відповідає на звернення громадян, депутатів Верховної ради та місцевих рад, особливо західних регіонів України, щодо вимог про заборону абортів³⁸, тезою про неможливість заборони, але наголошує, що аборт не має бути мірою планування родини в українській популяції.

³³ [Безпечне переривання вагітності: Рекомендації для систем охорони здоров'я з практичних та нормативних питань. Видання друге. - Данія, Копенгаген: ВООЗ, Європейське регіональне бюро, видавничий центр, 2014. - 134 с. URL:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_ukr.pdf]

³⁴ [Singh S. Abortion worldwide: a decade of uneven progress / S. Singh, et al. – New York, Guttmacher Institute, 2009]

³⁵ [Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, 6th ed. Geneva, World Health Organization, 2011]

³⁶ [Конституція України (Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996, оприлюднена друком у Відомостях Верховної Ради України, 1996, №30, ст. 141, зі змінами та доповненнями до 15.03.2016 включно, чинна) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр>]

³⁷ [Цивільний кодекс України (№ 435-IV від 16.01.2003, зі змінами та доповненнями до 28.02.2019 включно, чинний) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15>]

³⁸ [Відповідь голови Комітету з питань охорони здоров'я Верховної ради України О. В. Богомолец на електронну петицію А. І. Вільчуна № 04-25/15-615 (127896) від 15.06.2018. Архівна копія: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3582797>]

Під час планування вагітності подружня пара має отримати консультацію генетика щодо генетичної сумісності пари, ризику генетично обумовленої патології плоду та його запобігання. Преконцепційна підготовка вагітної до народження дитини, регламентована додатком 19 Наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011, передбачає раціональне харчування, режим відпочинку та фізичного навантаження, вітамінні та інші біологічно активні комплекси, контроль овуляції та оздоровлення жінки. За інструкціями наказу № 417 вагітна, незалежно від стану здоров'я та ризиків переривання вагітності, має стати на облік у жіночу консультацію до 12 тижнів вагітності, бути обстеженою клінічно, лабораторно та інструментально, проконсультована суміжними фахівцями щодо екстрагенітальної патології. Особливу увагу слід звернути ще і на ті ризики, що були виявлені генетиками.

Додавання до раціону ФК під час вагітності (до 12 тижнів) та в передгравідарній підготовці у денній дозі 400 мкг є невартисною та надійною мірою профілактики та корекції виникнення гіпергомоцистеїнемії та вад розвитку ЦНС плода, та рекомендовано МОЗ України³⁹. Якщо при генетичному консультуванні виявлено низьку функціональність алеля генів ФЦ, внаслідок чого фолати погано засвоюються, використовуються вітамінні комплекси з ФК з більшою метаболічною активністю, що містять метафолін. Така концепція узгоджується з позицією ВООЗ та CDC⁴⁰.

Згідно зі світовими та українськими рекомендаціями щодо надання медичної допомоги під час вагітності, жінкам слід запобігати розвитку гострих інфекційних захворювань, довести вогнища хронічних інфекції до компенсованого стану ще до настання вагітності, під час преконцепційної підготовки, а якщо такі вогнища не вдалося ліквідувати, санувати їх та не припускати загострень. Важливо пам'ятати, що стан вагітності обмежує можливості використання антибіотиків для цих цілей у зв'язку з їх фетотоксичними та тератогенними властивостями.

³⁹ [Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" // Законодавство України, офіційний сайт Верховної ради. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0417282-11>]

Якщо в анамнезі відмічались випадки народження плодів/дітей з вродженими дефектами нервової трубки - добова доза фолієвої кислоти складає 800 мкг.

⁴⁰ [Cordero A. M. Optimal Serum and Red Blood Cell Folate Concentrations in Women of Reproductive Age for Prevention of Neural Tube Defects: World Health Organization Guidelines / A. M. Cordero, K. S. Crider, L. M. Rogers, M. J. Cannon, et al. // Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). – 2015, April 24 (weekly). – Vol. 64, No. 15. – P. 421-423. URL: <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6415a5.htm> or https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75584/WHO_NMH_NHD_EPG_12.1_eng.pdf]

Матеріали та методи дослідження

Дослідження виконано на базі Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру (далі – ХСМГЦ), за участю фахівців кафедри медичної генетики Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ), Українського інституту клінічної генетики ХНМУ. Для проведення другої фази дослідження також були отримані консультації фахівців кафедри Громадського здоров'я та управління охороною здоров'я і культурології ХНМУ. Дослідження проводилось у період з 2008 по 2013 рр. У першій фазі дослідження з приводу порушень ФЦ 314 пацієнтів ХСМГЦ були обстежені за допомогою медико-генетичних карт, з'ясування скарг, акушерського анамнезу, анамнезу життя, детальних оцінок фенотипу, родоводу, гінекологічного статусу, проведення ультразвукового дослідження. За результатами обстеження пацієнти були розподілені в основну (154 жінки з репродуктивними втратами в анамнезі) та контрольну (160 практично здорових жінок, далі – КГ) групи. Опитна група (далі – ОГ) була розділена на дві підгрупи за принципом наявності (98 жінок) або відсутності (46 жінок) патологічних змін каріотипу, які були наявно пов'язані з вадами розвитку. Наявні в анамнезі у пацієток даної групи, були представлені мимовільними абортами, вагітностями, що завмерли, антенатальною загибеллю, позаматковими вагітностями, а також вадами розвитку, несумісними з життям.

В процесі виконання роботи в індивідуальні карти пробандів були внесені скарги, дані анамнезу, особливості фенотипу, родоводів, кількісні ознаки піддавалися статистичній обробці. На цьому етапі дослідження кров відбирали зранку натще (через 8-12 годин після останнього приймання їжі), 30 хвилин до здачі крові жінкам забороняли палити. Цитогенетичне дослідження проводилося методом культивування лімфоцитів периферичної крові *in vitro* з детекцією метафазних хромосом із застосуванням рутинного диференціального забарвлення (G і C-методом), а також аналізу каріотипу методом світлової мікроскопії та зі стандартним забарвленням.

Методами статистичного аналізу була оцінена достовірність відмінностей між основною й контрольною групами за декількома ознаками. Статистичний аналіз даних проводився за допомогою пакета статистичних програм Statistica 6.1. Для визначення однорідності досліджуваних груп за віком використовувався точний критерій Фішера. Тест на відповідність розподілу генотипів закону Харді-Вайнберга в групах проводили за допомогою критерію χ^2 . Порівняння частот генотипів і алелей поліморфних варіантів окремих генів між групами проводили за допомогою χ^2 Пірсона (Person) і χ^2 Єйтса (Yates) для числа спостережень менше 10.

Аналіз відмінностей частот генотипів і алелей поліморфних варіантів окремих генів між групами проводили за допомогою мультиплікативної, загальної, домінантної і рецесивної моделей успадкування. Мультиплікативна модель передбачає порівняння частот алелей в різних групах. Загальна модель передбачає порівняння частот за трьома

можливим генотипам кожного поліморфного варіанту гена. Вік пацієнток ОГ варіював від 19 до 47 років, середній вік становив 29,9 років, у КГ – 28,6. За віком досліджувані групи порівнянні: $p = 0,22$ ($p > 0,05$). Силу асоціації алелей і генотипів зі схильністю до захворювання оцінювали за показником відношення шансів (odds ratio, OR) з 95% довірчим інтервалом (95% CI). Значення відношення шансів та 95% довірчий інтервал вираховували за допомогою програми calculator for confidence intervals or odds ratio (https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php).

Для вивчення особливостей ФЦ та його взаємозв'язку з РВ досліджували однонуклеотидні заміни в ключових генах, що кодують синтез ферментів обміну фолієвої кислоти: метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR C677T) і метіонин-синтази – редуктази (MTRR A66G). Був проведений аналіз частоти поширення мутантних алелей та генотипів за поліморфізмом C677T гена MTHFR та A66G гена MTRR серед жінок основної та контрольної груп. Виділення геномної ДНК з ядер лімфоцитів проводили з використанням набору «ДНК-експрес-кров» (ТОВ НПФ «Литех», РФ) згідно інструкції виробника. Поліморфізми C677T (rs1801133) гена MTHFR та A66G (rs 1801394) гена MTRR визначали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з використанням набору «SNP-експрес» (ТОВ НПФ «Литех», РФ) з наступною електрофоретичною детекцією продуктів електрофорезу в 3%-му агарозному гелі, відповідно до інструкції виробника. Результати дослідження за поліморфізмом генів наведені у таблицях 1–13.

У другій фазі дослідження був проведений аналіз 7736 клінічних спостережень у ХСМГЦ з вивчення показників ФЦ за період 2008-2013 рр., серед яких при медико-генетичному аналізі був становлений зв'язок між порушеннями ФЦ та значними порушеннями розвитку і функціонального стану здоров'я генетичної природи у 5893 випадках. Також було проведено зведення даних щодо вроджених аномалії, деформації та хромосомні порушення у доношених та недоношених новонароджених та дітей до 1 року життя, зафіксовані в лікувально-профілактичних установах та закладах (далі – ЛПУ) міста Харкова, вибірково за 2006 та 2011 роки, та їх порівняння з аналогічними даними по Харківській області та Україні. Вибір років для проведення порівняння був обумовлений фазами реформування системи охорони здоров'я, та медико-генетичної служби зокрема⁴¹, а також терміном проведення власних досліджень. Крім того між роками дослідження таким чином є достатньо тривалий період для змін в обсягах обстежень після реформування служби. Дані порівняння наведені у таблиці 14.

⁴¹ [Микитенко Д.О. Обґрунтування шляхів удосконалення медико-генетичної допомоги населенню на основі соціологічних опитувань / Д.О. Микитенко // Україна. Здоров'я нації (ISSN 2077-6594). - 2017. - Т. 43, № 2. - С. 67-74]

Мережа медико-генетичної допомоги населенню України постійно скорочується. В останні рази це відбувалося у 2007 та за період 2013–2015 рр. (у другому випадку вона скоротилася з 94 до 76 одиниць (19,4%), враховуючи тимчасову окупацію українських територій).

Результати дослідження та їх обговорення

При цитогенетичному дослідженні у 56 пацієток контрольної групи (36,4%) мали місце різні структурні зміни хромосом, які виявлялися за диференційним забарвленням, а у 98 (63,6%) пацієток – каріотип був у межах норми: 46 XX. Рівень аберацій хромосом коливався від 1 до 4 на 100 клітин. Поліморфізм генів проаналізований за частотами.

Таблиця 1

Розподіл окремих генотипів за поліморфізмом С677Т гена МТНFR
та аналіз їх відповідності рівнянню Харді-Вайнберга
в групі жінок з репродуктивними втратами (n = 154)

Генотип	Експериментальні частоти (n)	Очікувані частоти	χ^2	p
CC	0,377 (58)	0,373	0,04	0,83
CT	0,468 (72)	0,476		
TT	0,156 (24)	0,152		

Таблиця 2

Розподіл окремих генотипів за поліморфізмом С677Т гена МТНFR
та аналіз їх відповідності рівнянню Харді-Вайнберга
в контрольній групі (n = 160)

Генотип	Експериментальні частоти (n)	Очікувані частоти	χ^2	p
CC	0,463 (74)	0,473	0,36	0,55
CT	0,450 (72)	0,430		
TT	0,088 (14)	0,098		

Таблиця 3

Мультиплікативна модель успадкування поліморфізму С677Т гена МТНFR

Алелі	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
С	0,61	0,69	4,10	0,04	0,71	0,51 – 0,99
Т	0,39	0,31			1,40	1,01 – 1,95

Примітки: тут і надалі використовуються скорочення

OR – відношення шансів;

CI – довірчий інтервал.

Таблиця 4

Загальна модель успадкування поліморфізму С677Т гена МТНFR

Генотипи	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
CC	0,377	0,463	4,46	0,11	0,70	0,45 – 1,10
CT	0,468	0,450			1,07	0,69 – 1,67
TT	0,156	0,088			1,93	0,96 – 3,88

Таблиця 5

Домінантна модель успадкування поліморфізму С677Т гена МТНFR

Генотипи	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
CC	0,377	0,463	2,38	0,12	0,70	0,45 – 1,10
CT+TT	0,623	0,538			1,42	0,91 – 2,23

Таблиця 6

Рецесивна модель успадкування поліморфізму С677Т гена МТНFR

Генотипи	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
CC + CT	0,844	0,913	3,45	0,06	0,52	0,26 – 1,05
TT	0,156	0,088			1,93	0,96 – 3,88

Таблиця 7

Розподіл окремих генотипів за поліморфізмом А66G гена МТRR
та аналіз їх відповідності рівнянню Харді-Вайнберга
в групі жінок з репродуктивними втратами (n = 154)

Генотип	Експериментальні частоти (n)	Очікувані частоти	χ^2	p
AA	0,318 (49)	0,312	0,10	0,75
AG	0,481 (74)	0,493		
GG	0,201 (31)	0,195		

Таблиця 8

Розподіл окремих генотипів за поліморфізмом A66G гена MTRR
та аналіз їх відповідності рівнянню Харді-Вайнберга
в контрольній групі (n = 160)

Генотип	Експериментальні частоти (n)	Очікувані частоти	χ^2	p
AA	0,463 (74)	0,468	0,36	0,55
AG	0,444 (71)	0,432		
GG	0,094 (15)	0,100		

Таблиця 9

Мультиплікативна модель успадкування поліморфізму A66G гена MTRR

Алелі	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
A	0,56	0,68	10,59	0,001	0,58	0,42 – 0,81
G	0,44	0,32			1,71	1,24 – 2,37

Таблиця 10

Загальна модель успадкування поліморфізму A66G гена MTRR

Генотипи	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
AA	0,318	0,463	10,60	0,005	0,54	0,34 – 0,86
AG	0,481	0,444			1,16	0,74 – 1,81
GG	0,201	0,094			2,44	1,26 – 4,72

Таблиця 11

Домінантна модель успадкування поліморфізму A66G гена MTRR

Генотипи	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
AA	0,318	0,463	6,86	0,009	0,54	0,34 – 0,86
AG + GG	0,682	0,538			1,84	1,16 – 2,92

Таблиця 12

Рецесивна модель успадкування поліморфізму А66G гена MTRR

Генотипи	ОГ n = 154	КГ n = 160	χ^2	p	OR (odds ratio)	
					Значення	95% CI
AA + AG	0,799	0,906	7,26	0,007	0,41	0,21 – 0,80
GG	0,201	0,094			2,44	1,26 – 4,72

Таблиця 13

Розподіл генотипів пацієнок основної та контрольної груп
з урахуванням поєднання досліджених
алельних варіантів генів MTHFR / MTRR

Розподіл поєднання алельних варіантів генів MTHFR / MTRR	Основна група				КГ n = 160	
	ОГ1 n = 56		ОГ2 n = 98		n	%
	абс.	%	абс.	%		
MTHFR 677CC / MTRR 66AA	5	8,9	9	9,2	24	15,0
MTHFR 677TT/MTRR 66GG	2	3,6	3	3,1	0	0
MTHFR 677CT / MTRR 66AG	9	16,1	23	23,5	22	13,8
MTHFR 677CT / MTRR 66GG	2	3,8	14	14,3	10	6,3
MTHFR 677TT/ MTRR 66AG	1	1,8	7	7,1	4	2,5
MTHFR 677CC / MTRR 66GG	7	12,5	3	3,1	5	3,1
MTHFR 677CC / MTRR 66AG	16	28,6	18	18,4	45	28,1
MTHFR 677TT/ MTRR 66AA	2	3,6	9	9,2	10	6,3
MTHFR 677CT / MTRR 66AA	12	21,4	12	12,2	40	25,0

Генетичне дослідження виявляє в певній ділянці ДНК заміну нуклеотиду, що призводить до заміни амінокислотного складу білка і відповідно до зміни біохімічних властивостей ферменту. У випадку нуклеотидних замін в кодуючому гені ферменту знижується його функціональна активність. Виявляють кілька варіантів генотипу (поєднання алелей гена), що впливають на зміну функції кодованого їм ферменту: алель "нейтральний" - нормальна активність ферменту, "гетерозигота за мутантним алелем" - знижена активність ферменту, "гомозигота за мутантним алелем" - значно знижена активність ферменту. Знижена активність ферменту призводить до порушення метаболічного шляху перетворення гомоцистеїну, збільшенню його вмісту у плазмі крові (гіпергомоцистеїнемії) та ймовірності розвитку патологічних станів.

В аналізованих групах розподіл частот генотипів за поліморфізмом С677Т гена MTHFR не виявив відхилень від очікуваного при розподілі Харді – Вайнберга ($p > 0,05$). Наявна тенденція до статистичної значущості більшого ризику формування РВ у носіїв

гомозиготного генотипу T677T (OR = 1,93, 95% CI: 0,96 – 3,88, p = 0,06). Частоти поширеності мутаного алелю 66G гена MTRR у жінок основної і контрольної груп статистично достовірно відрізняються – 0,44 та 0,32, відповідно (p = 0,001, таблиця 9). Носійство мутантного алелю 66G обумовлює в 1,71 рази більший ризик формування PB (OR = 1,71, 95% CI: 1,24 – 2,37, p <0,05).

Таблиці 10-12 демонструють достовірні відмінності в розподілі генотипів за поліморфізмом A66G гена MTRR в аналізованих групах при використанні всіх моделей успадкування. Для основної групи характерним є достовірна менша частота гомозигот за генотипом A66A, в порівнянні з контрольною групою (0,32 та 0,46, відповідно) та значно більша частота гомозигот за мутантним алелем G66G, в порівнянні з контрольною групою (0,201 та 0,094, відповідно). Носійство гомозиготного генотипу A66A гена MTRR має протекторний вплив щодо формування PB (OR = 0,54, 95% CI: 0,34 – 0,86, p <0,05). Наявність мутанного алелю 66G гена MTRR збільшує ризик формування PB – у гетерозигот за генотипом A66G він є в 1,16 разів (OR = 1,16, 95% CI: 0,74 – 1,81, p <0,05), а у гомозигот за генотипом G66G в 2,44 рази (OR = 2,44, 95% CI: 1,26 – 4,72, p <0,05) більшим.

Місенс-мутація C677T, пов'язана із заміщенням цитозину на тимін в положенні 677, викликає заміну аланін на валін (p.Ala222Val) в каталітичному домені білка – ферменту. У гомозигот за мутантним алелем активність ферменту знижена на 70%, а у гетерозигот – на 35%. Відповідно до домінантної моделі успадкування, у спільній групі гетерозиготних та гомозиготних носіїв мутанного алелю 66G гена MTRR ризик формування PB в 1,84 рази більший, ніж у гомозигот A66A (OR = 1,84, 95% CI: 1,16 – 2,92, таблиця 11). Фермент MTRR бере участь у відновленні активності MTR – ферменту, який безпосередньо здійснює метилювання гомоцистеїну. Частота генотипу з низькофункціональними алелями гена MTR у жінок із НВ за даними літератури коливається від 54,7 до 57%. Отримані нами результати не протирічать цим даним, а уточнюють їх.

Негативний вплив на гісто- й органогенез варіантів генів мутантів ФЦ може бути пов'язаний як з прямою ембріотоксичною дією гомоцистеїну, так і з порушенням процесів проліферації і диференціювання клітин унаслідок дефіциту метильних груп. Численними дослідженнями було доведено, що зниження метилювання в клітині, пов'язане з недостатньою активністю ферментів ФЦ або з дефіцитом метильних груп, спричиняє зміни профілю метилювання центромірних районів хромосом, порушення розходження хромосом в оогенезі і підвищує ризик народження дитини з трисомією за хромосомою 21. Наше дослідження, не вперше, але доводить, що дефіцит ферментів ФЦ MTHFR і MTRR, а також пов'язана з ними гіпергомоцистеїнемія впливають на розвиток ускладнень як під час вагітності, так і в постнатальному періоді, і можуть бути вагомими факторами, що призводять до СРН. Не можна виключити, що метильні групи, донором яких є метіонін, беруть участь в епігенетичній регуляції функції генома і, можливо, вразливість ДНК за рахунок дефіциту метильних груп призводить до експресії інших.

Друга фаза дослідження біла присвячена порівнянню даних клінічного дослідження з аналогічними даними в популяції міста Харкова, Харківської області та України.

Таблиця 14

Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення у доношених та недоношених новонароджених та дітей до 1 року життя, зафіксовані в ЛПУ міста Харкова вибірково за 2006 та 2011 роки

Рік Доношеність	2006		2011	
	Доношені	Недоношені	Доношені	Недоношені
ЛПУ				
1. Пологові будинки				
ХМПЦ	96	1	-	12
№ 1	50	-	51	-
№ 2	20	3	11	1
№ 3	44	3	21	2
№ 6	30	3	49	2
№ 7	57	3	82	5
Всього	297	13	214	22
2. Поліклініки				
ХМПЦ НС	100	12	-	15
№ 1	25	3	22	1
№ 2	27	6	23	14
№ 4	43	2	51	3
№ 7	25	2	27	-
№ 9	-	-	-	-
№ 12	30	7	18	5
№ 13	52	11	68	9
№ 14	37	-	49	1
№ 15	24	28	21	26
№ 16	39	1	43	-
№ 19	33	4	41	2
№ 23	43	11	38	2
№ 24	30	29	12	27
Всього	508	116	413	105
Всього по пологовим будинкам та поліклінікам	805	129	627	127
Всього по пологовим будинкам та поліклінікам, доношені та недоношені	934		754	

Примітки:

ХМПЦ – Харківський міський перинатальний центр;

ХМПЦ НС – Харківський міський перинатальний центр, неонатальний стаціонар.

Виявлені та проаналізовані випадки вроджених аномалій, деформацій та хромосомних порушень у жінок перелічених ЛПУ міста Харкова склали 29,2% від усіх аналогічних випадків у 2006 році, та 20,9% у 2011 році, за даними Головного управління статистики у Харківській області⁴². У свою чергу, за даними Державної служби статистики України⁴³, кількість випадків вроджених аномалій, деформацій та хромосомних порушень у Харківській області склала 6% у 2006 році та 6,5% у 2011 році від національних показників. Власні клінічні дослідження склали 2,5% від усієї групи пацієнтів, що були обстежені стосовно цих порушень у ХСМГЦ, головному спеціалізованому медичному закладу регіону, до якого крім мешканців Харківської області з приводу діагностики генетичних ризиків та захворювань звертаються мешканці і інших регіонів України.

Розмір вибірки, що характеризує розповсюдженість порушення ФЦ у популяції жінок Харківського регіону, здатних народжувати, склав 511 жінок. А кількість жінок, яка характеризує популяцію, розрахована за допомогою програми Statistica, склала 527 жінок. Таким чином, отриманні під час другої фази досліджень дані достатньо повно характеризують популяцію Харківського регіону. З питання обстеження на предмет порушень ФЦ у вагітних жінок та сімейних пар, що планували вагітність та пройшли прекоцепційну підготовку, Харківська область займала 3 та 4 міста серед усіх регіонів України за період проведення власних клінічних (на невеликих групах) та медико-статистичних досліджень (на вибірках, що відображають розповсюдженість таких станів у всьому регіоні), а по встановленню біохімічних та молекулярно-генетичних причин ранніх РВ друге місце після міста Києва та Київської області.

Висновки та рекомендації

1. Комплексне обстеження подружжя перед плануванням вагітності з визначенням їх генетичного фону та чинників схильності до тромбофілічних станів та гіпергомоцистеїнемії має бути невід'ємною ланкою персоналізованої тривірневої профілактики спадкової патології і запобігає формуванню РВ.

2. Для профілактики РВ важливим напрямком залишається діагностики інфекційних захворювань (перш за все хламідій, а також комплексу TORCH). Зростають можливості діагностики молекулярно-генетичних станів, що призводять до НВ та ранніх РВ приблизно у 50 тис. випадках на національному рівні за рік. За рахунок роботи ХСМГЦ

⁴² [Захворюваність населення Харківської області 1995-2017 рр. // Головне управління статистики у Харківській області. URL: <http://kh.ukrstat.gov.ua/zakhvoriuvanist-naselennia>]

⁴³ [Захворюваність населення України 1990-2017 рр. // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/zahvor_06_u.html]

вагітні жінки Харківського регіону є добре обстеженими з питання порушень ФЦ, а у зв'язку з цим своєчасно отримують рекомендації щодо включення в лікувальну дієту підвищених доз фолатів.

3. Вітамінні комплекси, що містять метафолін, засвоюється організмом незалежно від генетичних варіантів фолатоперетворюючих ферментів. Використання метафоліну для профілактики та корекції фолатодефіцитних станів в українській популяції на сьогодні є препаратом вибору, але за умови розповсюдженості поліморфізму фолатних генів доцільно переглянути клінічні рекомендації МОЗ.

4. У зв'язку зі зростанням кількості обстежених на поліморфізм генів ФЦ вагітних жінок та подружніх пар, що планують вагітність, підвищується вірогідність зменшення ранніх РВ за рахунок цих генетичних причин, а також зменшується кількість важких вроджених аномалій, несумісних з життям, або таких, що спричиняють інвалідність.

5. Проведені власні клінічні дослідження щодо порушень ФЦ, підчас яких жінки були комплексно обстежені, з використанням медико-генетичних карт, з'ясування скарг, акушерського анамнезу, анамнезу життя, детальних оцінок фенотипу, родоvodu, гінекологічного статусу, проведення ультразвукового дослідження, дозволили, по-перше, більш точно встановити клінічні діагнози, по-друге, спланувати заходи з організації роботи акушерської, медико-генетичної служб у щільній співпраці з педіатрами та сімейними лікарями, щоб урахувати всі потреби клініцистів, по-третє, провести статистичний аналіз, який довів, що дані вибірки обстежених вагітних корелюють з даними групи, яка відображає закономірності розвитку патології всього Харківського регіону.

Резюме

Фолати - похідні фолієвої кислоти (вітаміну В9) - відіграють провідну роль у настанні та розвитку здорової вагітності: сприяють повноцінному розходженню хромосом при формуванні гамет, захищають хоріон та плід від тератогенних факторів, сприяють повноцінному дозріванню і функціонуванню плаценти, мають естрогеноподібну дію, стимулюють еритропоез, беруть участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, беруть участь в обміні холіну, гістидину, інших вітамінів, в метилюванні ДНК і РНК, сприяють регенерації м'язової тканини, розвитку швидко зростаючих тканин (шкіра, оболонки ШКТ, кістковий мозок). Ці функції реалізуються в процесі фолатного циклу (ФЦ), каскадного процесу синтезу амінокислоти метіоніну з гомоцистеїну, контрольованого 3-ма ферментами: метілентетрагідрофолатредуктазою (MTHFR), метіонін-синтазою (MTR) і метіонін-синтаза-редуктазою (MTRR). У ФЦ фолати є коферментами. У наслідок дефіциту фолієвої кислоти, вітамінів В6 і В12, що беруть участь в обміні фолатів, виникають дефекти ферментів ФЦ MTHFR, MTR і MTRR, порушення накопиченню гомоцистеїну в клітинах, підвищенню рівня гомоцистеїну в плазмі крові,

що у свою чергу призводить до тромбофілічних, токсичних, атерогенних ефектів, ускладнює перебіг вагітності (у вигляді фетоплацентарної недостатності, передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, пізніх гестозів), підвищує ризик дефектів розвитку плода (незарощення нервової трубки, аненцефалії, деформації лицьового скелета, ектопія кристалика та ін.). Дослідження поліморфізму генів, що кодують роботу ферментів ФЦ, дозволяють на ранніх етапах розвитку патології вагітних прийняти виважене рішення щодо подальшого збереження такої вагітності, провести корекцію патологічних станів та зменшити їх клінічні прояви, зменшити долю невиношування вагітності, а разом з цим зменшити і РВ. Відносно велика вартість молекулярно-генетичної діагностики порушень ФЦ у комплексі з невагітними методами профілактики за допомогою вітамінотерапії дозволяє мати обґрунтовану надію на зниження ранніх РВ в реальних українських економічних умовах.

Ключові слова: ранні репродуктивні втрати; невиношування вагітності; поліморфізм генів фолатного циклу; метафолін; гіпергомоцистеїнемія; MTHFR, MTRR та MTR-гени; вроджені аномалії розвитку; хромосомні порушення плоду; прекоцепційна підготовка вагітних; медико-соціальні заходи попередження репродуктивних втрат.

Для цитування: [Алієва Т.Д.К. Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. - 2019. - Том 89. - № 3. - С. 4-23. DOI: [10.5281/zenodo.3582796](https://doi.org/10.5281/zenodo.3582796)]

Summary

Folates - derivatives of folic acid (vitamin B9) - play a leading role in the onset and development of healthy pregnancy: contribute to the full divergence of chromosomes in the formation of gametes, protect chorion and fetus from teratogenic factors, promote complete maturation and function stimulation, stimulate involved in the synthesis of amino acids, nucleic acids, purines, pyrimidines, involved in the exchange of choline, histidine, other vitamins, in methylation of DNA and RNA, promote the regeneration of muscle tissue and the development of fast-growing tissues (skin, membranes of the gastrointestinal tract, bone marrow). These functions are realized in the folate cycle (FC), the cascade process of synthesis of methionine amino acid from homocysteine controlled by 3 enzymes: methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), methionine synthase (MTR) and methionine synthase (MTRR). In the FC, folates are coenzymes. As a result of deficiency of folic acid, vitamins B6 and B12, which are involved in the exchange of folate, defects of enzymes of the folate cycle MTHFR, MTR and MTRR occur, FC disturbance, accumulation of homocysteine in cells, increase of the level of homocysteine in blood plasma, to thrombophilic, toxic, atherogenic effects, complicates the course of pregnancy (in the form of fetoplacental insufficiency, premature detachment of the normally located placenta, late preeclampsia),

increases the risk of fetal development defects (nerve healing tube, anencephaly, deformity of the facial skeleton, ectopy of the lens, etc.). Studies of the polymorphism of genes encoding the work of enzymes of FCs allow in the early stages of the development of pathology of pregnant women to make a prudent decision to further preserve such pregnancy, to correct pathological conditions and reduce their clinical manifestations, to reduce the proportion of miscarriage, and at the same time to reduce. The relatively high cost of molecular genetic diagnostics of FC disorders in the complex by non-costly methods of prophylaxis with the help of vitamin therapy makes it possible to have reasonable hope of reducing early RH in real Ukrainian economic conditions.

Keywords: early reproductive losses; miscarriage; polymorphism of the folate cycle genes; metapholine; hyperhomocysteinemia; MTHFR, MTRR and MTR genes; congenital anomalies of development; chromosomal fetus disorders; pre-conceptual carry for pregnant; medical and social measures to prevent reproductive losses.

Cite as: [Alieva T.D.K. (2019) Principles of risk prevention of early reproductive losses in the context of oligonucleotide polymorphism of folate cycle genes (ukr.) / Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 3(89), pp. 4-23. DOI: [10.5281/zenodo.3582796](https://doi.org/10.5281/zenodo.3582796)]